

प्राचीन भारत में लेखन-कला

*डॉ. देवेन्द्रनाथ ओझा

भारतवर्ष में लेखन-कला का इतिहास भारत के सामान्य इतिहास की ही भाँति अस्थिर है, तथा इस विषय पर विभिन्न तथा विरोधी मत हैं। प्रारम्भिक प्राच्य विद्याविशारदों में अन्यतम मैक्समूलर का कहना है, "मेरा विचार है कि पाणिनि की पारिभाषिक शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो लेखन के अस्तित्व की पूर्व-कल्पना करता हो।" उनके अनुसार पाणिनि का काल ई. पू. चौथी शताब्दी है। इस प्रकार उनके विचार से लेखन-कला का प्रारम्भ 400 ई. पू. के भी पश्चात् हुआ।

दूसरे प्राच्य विद्याविशारद बर्नेल इस मत के समर्थक हैं कि भारतीय ब्राह्मी लिपि फिनीशियन लिपि से निकली है तथा भारत में इसका प्रवेश ई. पू. चौथी या पांचवीं शताब्दी के पहले न हुआ होगा। "क्योंकि पहले के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप लेखन-कला का प्रवेश काल पूर्वोत्तर प्रमाणित होगा और उसे ई. पू. 1000 या इससे भी पूर्व रखना होगा।"

उपर्युक्त विचार 11वीं शताब्दी या बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रकट किये गये थे। तत्पश्चात् भारतीय इतिहास पर नवीन सामग्री उपलब्ध हुई है, जिसने इस विषय पर ऐतिहासिकों के विचार को परिवर्तित कर दिया है। संस्कृत भाषा और साहित्य की प्राचीनता एवं इतिहास पर नवीन शोध, सिन्धुघाटी की लिपि की खोज, मध्यपूर्व और भारत के उसके सम्बन्धों एवं आर्यों के मूल निवास पर नवीन प्रकाश ने भारतीय सभ्यता के आदि और उसके साथ ही लेखन-कला के प्रारम्भ को और पहले भेज दिया है।

भारतीय अनुश्रुतियाँ

भारतीय अनुश्रुतियाँ भारत में लेखन-कला को अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करती हैं।

- नारदस्मृति में, जो लगभग पाँचवीं शताब्दी का विधिविषयक ग्रन्थ है, लेखन-कला के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा गया है:—
“यदि ब्रह्मा उत्तम नेत्रतुल्य लेखन-कला की सृष्टि न करते तो इस लोक की यह शुभ गति न होती।”
- बृहस्पति कुछ भिन्न शब्दों में इसी अनुश्रुति का उल्लेख करते हैं:—
“चूँकि छः मास के अनन्तर किसी घटना के विषय में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ब्रह्मा ने अति प्राचीन काल में पत्रारूढ़ अक्षरों की सृष्टि की।”
- “लिपि के यथावत् ग्रहण से मनुष्य उसी प्रकार वाघ्मय के विशाल कोश में प्रवेश करता है जिस प्रकार नदी-मुख से समुद्र में।”
- जैन ग्रन्थ समवायार्थसूत्र एवं पण्णवनासूत्र तथा बौद्ध ग्रन्थ ललित-विस्तार भी ब्राह्मण-साहित्य की भाँति भारत में लेखन-कला की अति प्राचीनतम का प्रतिपादन करते हैं।
- देश की कला-परम्परा भी भारत में लेखन-कला की प्राचीनता के विषय में इन साहित्यिक अनुश्रुतियों की पुष्टि करती है। बादामी से प्राप्त एक मूर्ति में ब्रह्मा अपने चार हाथों में से एक में तालपत्रों की पुस्तक लिये हुए है। साथ ही सरस्वती की कल्पना ‘पुस्तकरजितहस्ता’ के रूप में की गई है। इस प्रकार ज्ञान और साहित्य के इन देवताओं का लिखित पुस्तक से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

विदेशी अनुश्रुतियाँ

विदेशी अनुश्रुतियाँ भारतीय अनुश्रुतियों का समर्थन करती हैं। चीन और पश्चिमी एशिया के विद्वान् लेखन के आविष्कार एवं उसकी प्राचीनता विषयक भारतीय परम्पराओं से सुपरिचित थे। इसकी पुष्टि निम्नांकित उल्लेखों से होती है :-

- चीनी यात्री हुएनसांग भारत में लेखन के अति प्राचीन आविष्कार का उल्लेख करता है।
- चीनी विश्वकोश 'फा-वान-शु-लिन' का कथन है कि बायें से दायें और लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का आविष्कार फान (ब्रह्मा) ने किया था तथा यह लिपियों में सर्वोत्तम थी।
- अलबेरूनी भारत में लेखन-कला की प्राचीनता का निर्देश करता हुआ लिखता है—“हिन्दू एक बार लेखन-कला भूल गये थे, जिसका पुनराविष्कार पराशर के पुत्र व्यास ने दैवी प्रेरणा से किया।” उसके अनुसार भारतीय वर्णमाला का इतिहास कलियुग (ई. पू. 3101) से प्रारम्भ होता है। इस परम्परा का प्रचार इस कारण हुआ कि व्यास वेदों के संकलकर्ता तथा महाभारत एवं अष्टादश पुराणों के रचयिता समझे जाते हैं।

यवन लेखकों का साक्ष्य

कतिपय यवन लेखकों ने, भरत में लेखन-कला तथा लेखन-सामग्री के सम्बन्ध में अपने अन्वेषणों का उल्लेख इस प्रकार किया है:-

- नियार्कस लिखता है, “यहाँ के निवासी कपास और चिथड़ों से (निस्संदेह लिखने के उद्देश्य से) कागज बनाना जानते हैं।”
- मेगस्थनीज अपनी 'इण्डिका' नामक पुस्तक में वह लिखता है कि भारतवर्ष में “यात्रियों के उपयोग के लिए, जिनसे साक्षर होने की आशा की जाती थी, विश्रामगृहों की दूरी जानने के लिए दस-दस स्टेडिया की दूरी पर पत्थर गाड़े जाते हैं।” पंचार्ध के अनुसार वर्षफल के कथन का भी उसने उल्लेख किया है। पंचार्ध का निर्माण लेखन की सहायता से ही हो सकता है।
- एक अन्य ग्रीक लेखक क्विण्टस कर्टियस कुछ पेड़ों की मुलायम छाल का लेखन-सामग्री के रूप में उल्लेख करता है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भारतवर्ष में लिखने के लिए अति प्राचीन काल में भोजपत्र का प्रयोग होता था।

बौद्ध साहित्य का साक्ष्य

बौद्ध साहित्य में न केवल लेखन के अस्तित्व बल्कि लेखन के व्यवसाय, विषय, पद्धति एवं प्रयुक्त होने वाली सामग्री का निश्चित एवं सुस्पष्ट निर्देश है।

विनयपिटक में संकलित कृतियों में लेखन-कला को भिक्षुओं के लिए निर्दोष एवं सराहनीय बता कर उसकी प्रशंसा की गई है। गृहस्थों और उनके पुत्रों के लिए लिखने का व्यवसाय जीविका का एक उत्तम साधन समझा जाता था।

निम्नलिखित प्रसंगों में जातक-कथाएँ लेखन-कला का निर्देश करती हैं :-

- व्यक्तिगत और आधिकारिक पत्र
- राजकीय घोषणा
- कौटुम्बिक कार्य
- धार्मिक एवं राजनीतिक सुभाषित
- ब्याज और दण्डपत्र (इणपण्ण)
- पाण्डुलिपियाँ (पत्रांक)

महावग्ग और जातक में केवल ई. पू. पाँचवीं शती के पूर्व लेखन-कला के अस्तित्व के प्रमाण ही नहीं मिलते हैं, अपितु उन संस्थाओं का भी निर्देश है, जिनमें लेखन-कला की शिक्षा दी जाती थी। पाठ्य-विषय पर लिखित सामग्री तथा लिखने की विधि एवं उपकरणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ललितवस्तर में बुद्ध की लिपिशाला में जाने तथा उनके शिक्षक विश्वामित्र के द्वारा चन्दन-फलक पर स्वर्ण-लेखनी से उनको वर्ण परिचय कराये जाने का वर्णन है।

ये सभी बौद्ध प्रमाण इस बात के परिचायक हैं कि भारत में ईसा पूर्व की चौथी और छठी शताब्दी के मध्यकाल में, लेखन-कला का व्यापक प्रसार था एवं सामान्य जनता इससे सुपरिचित थी।

ब्राह्मण-साहित्य का साक्ष्य

वेदोत्तर संस्कृत साहित्य में जिसमें महाकाव्य, काव्य, नाटक, स्मृतियाँ, अर्थशास्त्रा, धर्मशास्त्रा, आख्यायिका, दर्शन तथा अन्य शास्त्र समाविष्ट हैं, विषय की प्रकृति, शैली, आकार तथा लेखन के पर्याप्त प्रमाण भरे पड़े हैं।

सामान्यतया भारत में रामायण एवं महाभारत का समय चतुर्थ शताब्दी ई. पू. माना जाता है। इनमें उत्तरकालीन युगों के स्थल भी विद्यमान हैं, जिन्हें मूल ग्रन्थों का अंग नहीं माना जा सकता है। इनमें लेखन सम्बन्धी 'लिख', 'लेख', 'लेखन', 'लेखक' आदि अनेक शब्द भरे पड़े हैं। इस पर बूलर का कथन है "यद्यपि महाकाव्यों के प्रमाण केवल उचित सतर्कता से स्वीकार किये जा सकते हैं, फिर भी इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है कि उनके लेखन और लेखक सम्बन्धी शब्द अति प्राचीन हैं।" महाभारत की भूमिका में कहा गया है कि महाभारत के रचयिता व्यास ने गणेश (जो स्पष्टतः लेखन में निपुण मानव ही थे) को अपना लेखक बनाया था।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र ब्राह्मण-साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अर्थशास्त्र का समय अशोक के शिलालेखों के पूर्व ई. पू. चतुर्थ शतक है। इसमें लेखन के विशिष्ट और प्रत्यक्ष संकेत हैं जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

(क) वृत्तनौलकर्मा लिपि संख्यानं चोपयुंजीत। 1/5/2।

(चूडाकर्म उपरान्त लेखन और गणना सीखनी चाहिये)

(ख) पंचमे मन्त्रिपरिषदा पत्र-सम्प्रेषणेन मन्त्रायेत। 1/19/6।

(पाँचवें प्रहर में राजा को पत्र-सम्प्रेषण द्वारा मन्त्रिपरिषद् से मन्त्राणा करनी चाहिये)।

(ग) संज्ञालिपिभिश्चारसंचारं कुर्युः। 1/12/8

(संज्ञा और लिपि के साथ अपने गुप्तचरों को भेजना चाहिये)।

(घ) अमात्यसम्पदोपेतः सर्वसमयविदाशुग्रन्थश्चार्वक्षरो लेखवाचनसमर्थः
लेखकः स्यात्। 2/9/28

(लेखक...लिखने और पढ़ने में समर्थ तथा रचनाकुशल होना चाहिये।)

सूत्र-साहित्य - श्रौत, गृह्य और धर्म सूत्रों- का समय ईसा पूर्व की दूसरी और आठवीं शताब्दियों के बीच रखा गया है। सूत्र-साहित्य भी लेखन के व्यापक प्रचार के प्रमाण उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ वसिष्ठ धर्मसूत्र में व्यावहारिक प्रमाण के रूप में लिखित पत्रकों का उल्लेख है। साथ ही साक्ष्य के प्रकरण में एक सूत्र किसी प्राचीनतर ग्रन्थ या प्राचीन परम्परा से उद्धृत किया गया है।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रयुक्त, निम्नलिखित पद लेखन-कला के अस्तित्व के सूचक हैं:-

(क) लिपि और लिबि

(ख) लिपिकर

(ग) यवनानी

(घ) ग्रन्थ

(ङ) स्वरित

इसके अतिरिक्त पाणिनि पाँच और आठ के अंकों एवं स्वस्तिक जैसे धार्मिक चिहनों द्वारा पशुओं के कानों को अंकित करने का उल्लेख करते हैं।

ठोस प्रमाण

पारम्परिक, साहित्यिक, सामयिक एवं निर्देशात्मक सभी प्रकार के साक्ष्यों से निष्पन्न निष्कर्ष की पुष्टि, पत्थर, धतु, हाथी दाँत, मृत्तिकापट्ट तथा घिया पत्थर (स्टेलाइट) जैसे स्थायी पदार्थों पर खुदे उन लेखों से होती है, जो लेखन-काल और आज के बीच लम्बी शताब्दियों को पार कर आये हैं, जबकि पत्तों, छाल, कपड़ों और कागज जैसे नाशवान् पदार्थों पर लिखी गयी समकालीन कृतियाँ नष्ट हो गयी हैं।

मौर्य अभिलेख- लेखन के उदाहरण, जिनके समय के विषय में मतभेद नहीं हो सकता है, अशोक के शिलालेखों में पाये जाते हैं। अशोक

का समय ई. पू. की तीसरी शती है। ये शिलालेख, चट्टानों, प्रस्तर-स्तम्भों तथा गृहाभित्तियों पर, देश की दो मुख्य लिपियों-ब्राह्मी और खरोष्ठी- में है। ये उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर राज्य, पश्चिम में काटियावाड़ में गिरनार से दक्षिण-पूर्व में धौली और जौगड़ तक- एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। इन लेखों की लिपि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

(अ) वर्णों के रूपों में व्यापक भेद

(आ) स्थानीय भेद, मुख्यतया उत्तरी और दक्षिणी दो रूप थे किन्तु अन्य स्थानीय उपभेद भी प्राप्त होते हैं।

(इ) वर्णों के विकसित एवं घसीट रूप, एक ही वर्ण का सुन्दर (प्रायः कोणवाला, सावधानी और सौन्दर्य पर विशेष ध्यान के साथ खोदा गया) रूप तथा साथ ही घसीट (वक्र रेखाओं की ओर अग्रसर तथा प्रतिदिन की लिखावट में शीघ्रता से लिखा जैसा) रूप प्राप्त होता है।

उक्त विशेषताओं के आधार पर बूलर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है, "इतने स्थानीय भेदों तथा अनेक घसीट रूपों का अस्तित्व, किसी भी दशा में इस बात को सिद्ध करता है कि अशोक के समय में लेखन का एक लम्बा इतिहास था तथा उस समय अक्षर परिवर्तन की अवस्था में थे।" अशोक अपने लेखों के लिए पत्थर के माध्यम की व्याख्या करता हुआ कहता है, "जिससे यह चिरस्थायी हो"। इससे प्रतीत होता है कि नाशवान् पदार्थों पर भी लिखने का कार्य होता था। अशोक ने भिक्षुओं और उपासकों के दैनिक अध्ययन एवं पाठ के लिए कुछ धार्मिक ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है। ये कृतियाँ निश्चय ही पत्थर पर नहीं खुदी होंगी प्रत्युत पत्रा, छाल और कागज जैसे साधारण पदार्थों पर लिखी होंगी।

प्राग्मौर्य अभिलेख- अशोक काल के पूर्व के भी अभिलेख ओर विरुद हैं जो लेखन तिथि को मौर्यकाल के भी पूर्व खींच ले जाते हैं।

(अ) एरण मुद्रा विरुद

(आ) भट्टिप्रोलु अवशेष मंजूषा द्राविडी अभिलेख

- (इ) तक्षशिला : मुद्रा ब्राह्मी विरुद
- (ई) महास्थान प्रस्तर अभिलेख
- (उ) सोहगौर ताम्रपट्ट अभिलेख
- (उ) पिप्रहवा बौद्धकलश अभिलेख
- (ए) बडली अभिलेख तथा
- (ऐ) सिन्धुघाटी की लिपि—

इस प्रकार देश की परम्पराएँ, विदेशी लेखकों का साक्ष्य, साहित्यिक प्रमाण तथा अवशिष्ट लेख सभी भारत में लेखन की अति प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। यह प्राचीनता ईसा पूर्व की चौथी सहस्राब्दी तक जाती है। प्राचीनतम भारतीय लेखन के उदाहरण, सुमेर, मिश्र और एलाम के उदाहरणों के समकालीन ठहरते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची :

1. हिस्ट्री ऑफ ऐंश्येण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ. 262, विद्वान् लेखक ने इस सत्य की उपेक्षा कर दी है कि प्रौढ़ व्याकरण की रचना स्वयं लेखन की पूर्व-कल्पना करती है।
2. साउथ इण्डियन पेलियोग्रॉफी, पृ. 9
3. इण्डियन पेलियोग्रॉफी (आंग्ल-अनुवाद), पृ. 17
4. भारतीय लिपि-विज्ञान पर आधुनिकतम युरोपीय लेखक डेविड डिरिंजर (अपनी पुस्तक 'दि अल्फाबेट' पृ. 334 में) प्रारम्भिक प्राच्य विद्याविशारदों के अन्वेषणों के आधार पर मानते हैं कि "अन्ततः अनेक साक्ष्यों से 'आर्य भारत में' लेखन के प्रवेश की तिथि ई. पू. आठवीं और छठवीं शताब्दी के मध्य में ज्ञात होती है और इस प्रकार उन (साक्ष्यों) से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि ब्राह्मी लिपि सिन्धुघाटी की लिपि की अपेक्षा अत्यन्त परवर्ती है तथा भारतवासियों को लेखन का ज्ञान ई. पू. सातवीं या आठवीं शताब्दी के पश्चात् हुआ।"
5. नाकरिष्यद्यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षुरुत्तमम्।
6. तत्रोयमस्य लोकरस्य नाभविष्यचछुभा गतिः॥

7. – सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज, 23, पृ. 58 और क्रमशः देखिए मनु पर बृहस्पति का वार्तिक, वही, पृ. 304
8. षाण्मासिके तु समये भ्रान्तिः संजायते यतः।
9. धत्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढाप्यतः पुरा।। – आर्थिक-तत्त्व में उद्धृत।
10. लिपेर्यथावद्ग्रहणेन वाघ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्- रघुवंश, 3/28 वेबर, इण्डिशे स्टडी 16, 280, 399। यह ई. पू. 300 के लगभग रखा जाता है।
11. वही। इसका समय ई. पू. लगभग 168 के माना जाता है।
12. दशम अध्याय।
13. इण्डियन एण्टिक्वेटी, भाग 6, 366, मूर्ति का समय 580 ई. है।
14. वीणापुस्तकरजिंतहस्ते। भगवति भारति देवि नमस्ते।।
15. बील, सि-यु-कि, भाग 1, पृ. 77
16. बेबीलोनियन एण्ड ओरियण्टल रिकार्ड्स 1/59
17. सखाउ, अलबेरुनीज इण्डिया, 1/171
18. मैक्क्रिण्डल, हिस्ट्री ऑफ एलेक्जेण्डर्स इन्वेजन ऑफ इण्डिया, 8/9
19. भिक्खुपाचित्तिय, 2/2
20. रिज डेविड्स बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ. 108
21. कटाहक जातक, काम जातक।
22. रुरु जातक।
23. कण्ह जातक।
24. कुरुधम्म जातक।
25. रुरु जातक।
26. बूलर, इण्डियन स्टडीज 3/120
27. दशम अध्याय।
28. ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1
29. इण्डियन पेलियोग्राफी, पृ. 4
30. आदि पर्व, 1/112
31. कौटिल्य ई. पू. चौथी शती में चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधान मंत्री था।

32. विण्टरनिट्ज, ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1 16/10/
14-15
33. मैक्स मूलर (हिस्ट्री ऑफ ऐंशयेण्ट संस्कृत लिटरेचर) और बूलर के अनुसार पाणिनि का प्रादुर्भाव ई. पू. चौथी शती में हुआ था। गोल्डस्टूकर ने विस्तृत अन्वेषणों के आधार पर, पाणिनि का समय ई. पू. आठवीं शती माना है, जो अधिक तर्कसंगत है।
34. इण्डियन पेलियोग्रॉफी, पृ. 7
35. इयं धम्मलिपि लेखिता चिलठितीका होतु। शिलालेख 2 (काल्सी)।
36. इमानि भंते धम्मपलियानानि विनयसमुकसे अलियवसानि अनागतभयानि मुनिगाथा मोनेयसूते उपतिसपसिने ये चा लाघुलोवादे मुसावादे...। अशोक का भब्रू शिलालेख।
37. कनिंघम : क्वाइन्स ऑफ ऐंशयेण्ट इण्डिया, पृ. 101
38. बूलर : इण्डिशो पेलियोग्रॉफी, पफलक 2, भाग 13-14
39. कनिंघम : क्वाइन्स ऑफ ऐंशयेण्ट इण्डिया।
40. एपि. इण्डिका, भा 21, पृ. 85, इण्डि. हिस्टॉ., क्वा., 1934, पृ. 57 और आगे।
41. एपि. इण्डिका, 22, पृ. 2, इण्डि. हिस्टॉ., क्वा., 10, पृ. 54 और आगे।
42. ज. रा. ए. सो., 1898, पृ. 387 और आगे।
43. ओझा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ. 2। यह राजपूताना संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है।

